

Nowe stanowiska *Ptilium modestum* WAŃKOWICZ w Polsce (Coleoptera: Ptiliidae)

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5195607>

PAWEŁ JAŁOSZYŃSKI¹

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska,
e-mail: ¹ scydmmaenus@yahoo.com (PJ), ² marek.wanat@uwr.edu.pl (MW)

ABSTRACT. New records of *Ptilium modestum* WAŃKOWICZ in Poland (Coleoptera: Ptiliidae).

Ptilium modestum has been previously recorded in Poland based on a single finding published in 1927, within the region of Lower Silesia. Two new records are presented, one confirming the occurrence of this species in the same south-western area of the country, the other representing the first record for the Wielkopolska-Kujawy Lowland. Remarks on identification of *P. modestum* are given, with the aedeagus, spermatheca and the male hind leg illustrated for the first time.

KEY WORDS: Coleoptera, Staphylinoidea, Ptiliidae, *Ptilium*, Poland, faunistics.

WSTĘP

Rodzaj *Ptilium* GYLLENHAL, 1827 obejmuje bardzo drobne piórkoskrzydłe; długość ciała imagines rzadko przekracza 0,7 mm. Spośród siedemnastu palearktycznych gatunków, z Polski dotychczas wykazano pięć. Chrząszcze te żyją w rozkładających się szczątkach organicznych, głównie kompostach, starym sianie, ściółce leśnej; niektóre gatunki można też napotkać w detrytusie głębszych warstw kopców mrówek *Formica* L. z grupy *rufa*.

Oznaczenie gatunków tego rodzaju nastręcza trudności, głównie ze względu na brak nowoczesnych rewizji i ilustracji pozwalających porównać cechy kluczowe. Oznaczenie rodzaju w niektórych przypadkach również może sprawiać problemy. W popularnym, bardzo już przestarzałym kluczu BESUCHETA i SUNDTA (1971), rodzaje *Micridium* MOTSCHULSKY, 1869 i *Ptilium* ma różnić (między innymi) brak bruzdy środkowej przedplecza u przedstawicieli *Micridium*, która u *Ptilium* występuje prawie zawsze, zwykle w towarzystwie pary bruzd bocznych. Ta cecha może być myląca, ponieważ znane są gatunki *Ptilium* o bardzo silnie zredukowanych lub zanikłych bruzdach. Stałe cechy (m.in. liczba ząbków na pygidium) wymagają sporządzania preparatów mikroskopowych, co sprawia, że niewielu koleopterologów-amatorów oznacza tę trudną grupę w obrębie Ptiliidae. W efekcie liczba publikowanych doniesień dotyczących rozmieszczenia tych chrząszczy jest stosunkowo niewielka, a w Polsce szczególnie niska.

Ptilium modestum WAŃKOWICZ, 1869 należy właśnie do gatunków, u których bruzdki na przedpleczu są zwykle niewidoczne. Tylko u niektórych osobników pod powiększeniem ponad 100 razy można dostrzec ledwo zauważalny ślad bardzo wąskiej i płytkiej bruzdy środkowej, ginący w szorstkim ziarenkowaniu kutikuli. Gatunek ten był z Polski podany przez pioniera śląskiej koleopterologii, Wilhelma Kolbego, który

Ryc. 1–8. *Ptilium modestum*. Wygląd samicy (1); czulek samca (2), tylna noga samca (3); eedeagus (4–7); spermateka (8).

Figs. 1–8. *Ptilium modestum*. Habitus of female (1); male antenna (2), hind leg of male (3); aedeagus (4–7); spermatheca (8).

odnotował znalezisko Richarda Scholza z okolic kaplicy św. Jadwigi w Rokitnicy pod Złotoryją (KOLBE 1927). Nie podano liczby osobników, jednak materiał dowodowy przetrwał do naszych czasów i znajduje się w kolekcji Scholza w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego. Są to cztery okazy na dwóch szpilkach, zaetykietowane „Sil. Umgeb. Goldberg”, czyli Śląsk, okolice Złotoryi. Na wzmiankę zasługuje fakt,

że te mikroskopijne chrząszcze, o długości ciała ok. 0,6 mm, są trudne do oznaczenia i pewność daje dopiero zbadanie cech dymorfizmu płciowego samca, znajdujących się na tylnych krętarzach. Nawet używając współczesnych binokularów nie jest łatwo te struktury obejrzeć. Najwyraźniej Scholz lub Kolbe nie mieli z tym kłopotów – jeden z okazów jest przyklejony grzbietem w dół na kartoniku i jest to samiec z wyeksponowanymi tylnymi krętarzami, pozwalającymi potwierdzić poprawność oryginalnego oznaczenia. Poza tym jedynym polskim stanowiskiem *P. modestum* znanym z nazwy, gatunek ten był podany ogólnikowo ze Śląska, Prus i Prus Wschodnich (BURAKOWSKI *et al.* 1978), jednak dane te dzisiaj są trudne do zweryfikowania.

Poniżej podajemy współczesne stanowiska występowania *P. modestum* w Polsce.

MATERIAŁ I METODY

Chrząszcze pozyskano metodą przesiewania resztek roślinnych; okazy dowodowe znajdują się w kolekcji pierwszego autora.

WYNIKI

Ptilium modestum WAŃKOWICZ, 1869 (Ryc. 1–8)

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, buczyna wzdłuż rzeki Widawy w pobliżu ujścia do Odry, 24.03.2017, 4 exx wysiane ze starego siana, leg. P. Jałoszyński.

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [YT04] Gołuchów, dolina Giszki, 1.05.2021, 6 exx wysianych z niewielkiej przyzmy starego siana pozostawionej na granicy zagajnika i łąki, leg. M. Wanat.

Okazy z kolekcji Scholza zostały znalezione w dziupli dębu; gatunek ten nie jest jednak ściśle związany z próchnowiskami i występuje w rozkładających się szczątkach roślinnych, łącznie z gniazdami drobnych ssaków i mrowiskami. *Ptilium modestum* z pewnością nie jest rzadkie, jednak konieczność stosowania specjalnych metod połowu i łatwość przeoczenia tak drobnych chrząszczy powoduje, że dane na temat tego gatunku są rzadko publikowane.

Spośród wszystkich przedstawicieli *Ptilium*, *P. modestum* wyróżnia się przedpleczem bez bruzdek (Ryc. 1), rzadko z ledwie dostrzegalnym śladem niezwykle wąskiej i trudnej do zauważenia bruzdki środkowej. Jednak u *P. exaratum* (ALLIBERT, 1844) i *P. horioni* ROSSKOTHEN, 1934 bruzdka środkowa jest bardzo wąska, a bruzdki boczne tak płytkie, że często wręcz niezauważalne; przy tak małych rozmiarach ciała łatwo o pomyłkę. Najpewniejszą cechą pozwalającą na jednoznaczną identyfikację *P. modestum* jest grupa około dziesięciu bardzo długich szczecin na tylnych krętarzach samca (Ryc. 3) lub kształt edeagusa (Ryc. 4–7). Proporcje członów czułków (Ryc. 2), często pomocne w oznaczaniu w innych rodzajach Ptiliidae, w tym przypadku pozostają cechą zupełnie niewykorzystaną, ponieważ czułki dla wszystkich choćby tylko środkowoeuropejskich gatunków *Ptilium* nigdy nie zostały zilustrowane. Dotyczy to również spermateki (Ryc. 8), która w tym rodzaju jest słabo poznana, a jej struktura wydaje się być podobna u różnych gatunków. Ponieważ i ta cecha nigdy nie została zilustrowana, podajemy ilustracje wszystkich tych struktur.

PIŚMIENNICTWO

- BESUCHET C., SUNDT E. 1971. Familie: Ptiliidae, In: FREUDE H., HARDE K.W., LOHSE G.A. (Eds.), Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 3., Spektrum Akademischer Verlag, pp. 311–342.
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1978. Chrząszcze Coleoptera – Histeroidea i Staphylinoida prócz Staphylinidae. *Katalog fauny Polski* 23(5): 1–356.
- KOLBE W. 1927. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. *Zeitschrift für Entomologie* 15(1): 2–14.

Accepted: 25 May 2021; published: 13 August 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>